

VOLEYBOLCHILAR O‘YIN NATIJADORLIGINI HUJUM SAMARADORLIGI MISOLIDA OSHIRISH

Yoqubova Oyatxon Mirzoxid qizi

Annotatsiya. Ushbu maqolada voleybol sport turi bilan shug‘ullanuvchilarning hujum samaradorliglarini o‘rganilib, mashg‘ulot jarayonlarini sportchilarga kerak bo‘lgan hujum samaradorligi va variativligini rivojlantiruvchi tarzda olib borishga qaratilgan bo‘lib, o‘yin natijadorligida asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: voleybol, shug‘ullanuvchilar, texnik harakatlar, tezkorlik qobiliyati, harakat reaksiyasi, hujum samaradorligi.

ПОВЫШЕНИЕ ИГРОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ НА ПРИМЕРЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАПАДЕНИЯ

Ёкубова Оятхон Мирзоксид кызы

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность нападения волейболистов и особое внимание уделяется построению тренировочного процесса таким образом, чтобы развивать необходимую спортсменам эффективность и вариативность нападения, основанную на игровой эффективности.

Ключевые слова: волейбол, игроки, технические действия, ловкость, двигательная реакция, эффективность нападения.

INCREASING THE GAME PERFORMANCE OF VOLLEYBALL PLAYERS ON THE EXAMPLE OF ATTACK EFFICIENCY

Yokubova Oyatkhon Mirzoxid qizi

Annotation. This article studies the attack efficiency of volleyball players and focuses on conducting training processes in a way that develops the attack efficiency and variability needed by athletes, based on game effectiveness.

Keywords: volleyball, players, technical movements, agility, movement reaction, attack efficiency.

Kirish. Zamonaviy voleybol sport turi - bu yuqori intensiv o‘yin bo‘lib, unda o‘yinchilar batafsil muvaffaqiyatga erishish uchun yuqori darajadagi jismoniy rivojlanishga ega bo‘lishi kerak. Bunday fazilatlar birinchi navbatda tezlik, muvofiqlashtirish qobiliyatlari va variativlikdir. Voleybol bo‘yicha sport tayyorgarligining standartida hujum samaradorliglarning ahamiyatining birmuncha farqli ko‘rsatkichlari keltirilgan. Xususan, tezlik va variativlik qobiliyatlari kabi jismoniy fazilatlarga eng katta ta'sir ko‘rsatildi. Variativlik voleybolda sport natijalarining muvaffaqiyatiga eng kam ta'sir darajasi bilan belgilanadi. Voleybol sportida xujum zarbasi eng muhim texnik elementlardan biri bo‘lib, butun bir jamoa va o‘yinchilarning o‘yin natijasini ko‘p jihatdan belgilab beradi, bu yuqorida qayd etilgan

Yakkakurash sport turlarini rivojlantirishning istiqbollari: muammo va yechimlari eng muhim tezlik va variativlik hujum samaradorliglariga bog‘liq. Shu bilan birgalikda biz ilmiy tadqiqot ishini sportchilarning hujum samaradorligini o‘yin natijadorligiga ta‘sirini o‘rganish ishga bag‘ishladik.

Tadqiqot maqsadi: voleybolchilarning hujum samaradorliglarini hujum texnikasini bajarayotgan va o‘yin jarayonida variativlik qobiliyatidan foydalanish darajasi mashg‘ulotlarning umumiy va maxsus tayorgarlik qismlarida bir nechta harakatli o‘yinlarni qo‘llash asosida takomillashtirish orqali o‘yin natijadorligini oshirish etib belgilangan.

Tadqiqot vazifasi: Voleybolchilarning hujum samaradorligini aniqlash va aniqlangan kamchiliklar yuzasidan kerakli ko‘rsatma va tabsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot natijalari va muxokamasi: Tadqiqotga o‘zDJTSU talaba voleybolchi qizlarini tajriba guruhi sifatida, pedagogika universitetining talaba voleybolchi qizlarini nazorat guruhi sifatida tanlab oldik. Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqib talabalarning mashg‘ulotlarini 3 oy davomida tajriba guruhida voleybolchilar uchun tasir darajasi yuqori bo‘lgan hujum samaradorliglarni oshiruvchi harakatli o‘yinlar majmuini tanlab oldik va mashg‘ulotlar davomida hajm va hamda shiddatini oshirdik.

1-rasm.

Hujum samaradorligini oshiruvchi harakatli o‘yinlar majmuasi

Nazorat guruhidagi shug‘ullanuvchilar an’anaviy mashg‘ulotlarini olib borishdi. 20-sentabr kuni O‘zDJTSU voleybol maydonida ikki universitet qizlar jamoalari ortoqlik uchrashuvlarini o‘tkazildi. Ushbu uchrashuvda nazorat hamda tajriba guruhi jamoalarning o‘yin natijadorliklar o‘rganildi va matematik statistik tahlil qilindi.

Malakali voleybolchi qizlar o'rtoliq bellashuvidagi jamoalarning o'yin samaradorligining tahlili

N/G va T/G	O'yin natijasi		Hujum	To'p kiritish
O'zDJTSU	ijobiy	150	88	10
			58%	6%
	salbiy	72	14	6
			19%	8%
PED UNIVER	ijobiy	138	60	10
			43%	7%
	salbiy	91	16	5
			17%	5%

Xulosa Voleybolchilarning umumiy natijadorligiga nisbatan hujum texnik harakatining ko'rsatkichi yuqoriligi isbotlandi. Talabalar ligasining viloyat bosqichida bolib o'tgan, musoboqada O'zDJTSU va PED universitet qizlarining o'yin natijadorligini o'rganildi. Voleybolchilarning jismoniy tayorgarliklarini, tanlab olingan hujum samaradorligining voleybolchilarga ta'sir darajasi shkalasi bo'yicha olib borilgan mashg'ulotlarning samaradorligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ашуркова С.Ф., Умматов А.А. Методика повышения эффективности силовой и планирующих подач в процессе соревновательных игр в волейболе //Fan-Sportga. – 2023. – №. 2. – С. 6-9.
2. Умматов А., Акбаров А. Волейбол бўйича XXVIII ўзбекистон чемпионати ғолиби, “СКУФ” жамоаси қизлари жамоавий техник ҳаракатларининг самарадорлик коэффициентлари //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 18-20.
3. Ахматжон Акбаров, Умматов Акрам Ахмедович, Ёкубова Оятхон Мирзохидовна. “Сравнительный анализ эффективности нападающих действий команд волейболисток высшей лиги в играх 1-и 2-туров XXVIII чемпионата Республики Узбекистан.” *Спортивні ігри* 2 (24) (2022): 4-11
4. Акулич Л.И., Пулатов А.А., Ашуркова С.Ф. Теория и методика спортивной подготовки в избранном виде спорта (волейбол). Учебник для высших учебных заведений. Т.: 2023. – 593 с.